

ҚАЗІРГІ ҚАЛАЛЫҚ ОРТАДАҒЫ АКУСТИКАЛЫҚ ШУДЫҢ БИОФИЗИКАЛЫҚ ӘСЕРІ

ЗАРИПОВА МАДИНА КАЙРАТОВНА

С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университетінің медицина
факультетінің студенті

Ғылыми жетекші — БАЙДУЛЛАЕВА Г.Е.

Алматы, Қазақстан.

Аңдатпа: Мақалада қазіргі урбанизация жағдайындағы акустикалық шудың адам организміне тигізетін биофизикалық әсерлері қарастырылады. Шудың дыбыс тербелісі ретінде биологиялық мембраналарға, жүйке жүйесіне және жасушалық метаболизмге ықпалы талданған. Қалалық ортадағы шу деңгейінің физиологиялық және биохимиялық көрсеткіштерді өзгерту тетіктері сипатталған.

Кілт сөздер: акустикалық шу, биофизика, урбанизация, дыбыс қысымы, биологиялық жүйелер, дыбыс тербелістері.

Аннотация: В статье рассматриваются биофизические эффекты акустического шума на организм человека в условиях современной урбанизации. Анализируется влияние шума как звуковых колебаний на биологические мембраны, нервную систему и клеточный метаболизм. Описаны механизмы изменения физиологических и биохимических показателей под воздействием уровня городского шума.

Ключевые слова: акустический шум, биофизика, урбанизация, звуковое давление, биологические системы, звуковые колебания

Abstract: The article examines the biophysical effects of acoustic noise on the human body in the context of modern urbanization. The influence of noise as sound vibrations on biological membranes, the nervous system, and cellular metabolism is analyzed. Mechanisms of changes in physiological and biochemical parameters under the influence of urban noise levels are described.

Keywords: acoustic noise, biophysics, urbanization, sound pressure, biological systems, sound vibrations.

Кіріспе. Акустикалық тербелістер - ортаның серпімді деформациясы. Қазіргі мегаполистердегі шу деңгейі көбіне рұқсат етілген нормалардан (55-65 дБ) асып, 80-90 дБ-ға жетеді, бұл адамның биологиялық ырғағының бұзылуына әкеледі [1]. Акустикалық шу тек есту мүшесіне ғана емес, сонымен қатар ағзаның бүкіл жүйесіне, жүрек-қан тамырларына, эндокриндік және орталық жүйке жүйесіне әсер ететін күшті биофизикалық стрессор болып табылады. Дыбыс толқындары физикалық энергия ретінде биологиялық тіндерге еніп, молекулалық деңгейде өзгерістер тудырады. Биофизикалық тұрғыдан алғанда, дыбыс қысымы жасушалық мембраналардың өткізгіштігін өзгертеді. Жоғары қарқындылықтағы шу мембраналық иондық каналдардың (натрий, калий, кальций) жұмысын бұзып, жасуша ішіндегі электролиттік теңгерімсіздікке әкеледі [4]. Дыбыс тербелістері механикалық энергиядан электрлік энергияға (жүйке импульсіне) айналу процесіне әсер етеді. Қалалық ортадағы тұрақты шу фондық режимде ми қыртысының биоэлектрлік белсенділігін (ЭЭГ) өзгертеді. Төмен жиілікті шулар (инфрадыбысқа жақын) адамның альфа-ырғақтарын тежеп, мазасыздық пен ұйқысыздық тудыратын бета-ырғақтарды күшейтеді. Акустикалық стресс вазоконстрикцияға (тамырлардың тарылуына) соқтырады. Бұл процесс шеткі қан айналымының төмендеуіне және артериялық қысымның жоғарылауына себеп болады. Ұзақ уақыт бойы 70 дБ-дан жоғары шу деңгейінде болу гипертониялық аурулардың даму қаупін 25-30%-ға арттырады [5]. Шудың биофизикалық стрессор ретіндегі рөлін алғашқылардың бірі

болып Ганс Селье өзінің «жалпы адаптациялық синдромында» атап өткен. Қазіргі заманғы зерттеушілер, атап айтқанда, В. Бабиш (W. Babisch) шудың жүрек-қан тамырлары жүйесіне әсерінің доза-реакциялық моделін ұсынды. Оның тұжырымдамасы бойынша, 65 дБ-дан асатын тұрақты қалалық шу гипоталамус-гипофиз-бүйрек үсті безі жүйесін белсендіріп, кортизол мен катехоламиндердің артық бөлінуіне әкеледі [2]. Бұл өз кезегінде артериялық гипертензия мен ишемиялық аурулардың патогенетикалық негізі болып табылады. Сонымен қатар, дыбыс толқынының биологиялық тіндермен әрекеттесу тетіктерін зерттеуде Г. Гельмгольц пен Л. Бекешидің іргелі еңбектері маңызды. Олардың теориялары бойынша, жоғары жиілікті тербелістер жасуша ішіндегі биохимиялық реакциялардың жылдамдығын өзгерте алатын механикалық энергия тасымалдаушы болып табылады. Соңғы жылдардағы молекулалық биофизика саласындағы зерттеулер (мысалы, С. Гриффитс еңбектері) шудың әсерінен жасуша мембраналарындағы липидтердің асқын тотығуы (ПОЛ) күшейетінін дәлелдеді. Бұл процесс бос радикалдардың жиналуына және жасушаның ерте қартаюуына немесе апоптозға соқтырады [3].

Қалалық ортадағы көлік және өндірістік техникалар тудыратын төмен жиілікті шулар мен инфрадыбыстардың (16 Гц-тен төмен) әсері ерекше қауіпті. Т. Бронштейн мен Р. Абботтың зерттеулері көрсеткендей, инфрадыбыстық тербелістер адамның ішкі мүшелерінің (жүрек, қарын, ми) өзіндік тербеліс жиіліктерімен резонансқа түсуі мүмкін. Мұндай биофизикалық резонанс вестибулярлық аппараттың бұзылуына, паникалық шабуылдарға және когнитивті функциялардың (зейін, есте сақтау) төмендеуіне әкеледі.

Практикалық бөлім. Зерттеу жұмысының аясында қазіргі қалалық ортадағы акустикалық шудың адам организміне тигізетін нақты әсерін анықтау мақсатында әлеуметтік-биофизикалық сауалнама жүргізілді. Сауалнамаға барлығы 13 респондент қатысты. Респонденттердің тұратын аймағындағы шу деңгейін бағалау нәтижелері бойынша, қатысушылардың 46,2%-ы шу деңгейін «орташа» деп бағалайды. Алайда, респонденттердің 38,5%-ы өз ортасын «шулы» және «өте шулы» деп сипаттаған. Жайсыздық тудыратын шу көздерінің ішінде «тұрмыстық шулар» (көршілер, жөндеу жұмыстары) — 38,5% көрсеткішпен көш бастап тұр. Бұл адамдардың демалыс аймақтарында да акустикалық демалыс алмайтынын көрсетеді.

Сонымен қатар, қатысушылардың 76,9%-ы шулы ортадан кейін құлағында шыңыл немесе шу сезілетінін көрсеткен. Бұл - дыбыс қысымының әсерінен есту жүйкелері мен жасушалық мембраналардың функционалдық деформацияға ұшырауының тікелей көрінісі. Респонденттердің 38,5%-ы шулы ортадан кейін жиі бас ауруын сезінеді. Бұл дыбыс энергиясының тамырлардың серпімділігіне әсер етіп, вазоконстрикция тудыратынымен байланысты. Қатысушылардың басым көпшілігі (84,6%) түнгі шудың ұйқының бұзылуына әкелетінін растады. Күнделікті шу респонденттердің 38,5%-ында тез шаршағыштық, 15,4%-ында ашушаңдық және 15,4%-ында зейіннің төмендеуін тудырады. Бұл шудың ми қыртысының биоэлектрлік белсенділігіне (ЭЭГ) әсер етіп, мидың альфа-ырғақтарын тежейтінін көрсетеді. Зерттеу нәтижелері қазіргі қалалық ортадағы акустикалық шудың тек экологиялық жайсыздық қана емес, ол адам организмінің қалыпты биофизикалық күйін бұзатын патогендік фактор екенін дәлелдеді. Сауалнамаға қатысқан тұрғындардың 84,6%-ы шудың жүрек-қан тамырлары мен жүйке жүйесіне зиян екенін сезінеді, бірақ олардың 53,8%-ы ешқандай қорғаныс шараларын қолданбайды.

Қорытынды. Сауалнама нәтижелері қалалық шудың тұрғындар арасында шаршағыштық, ұйқысыздық, бас ауруы және құлақтағы шыңыл сияқты нақты физиологиялық симптомдарды тудыратынын дәлелдейді. Бұл шудың биофизикалық әсерін төмендету үшін қала құрылысы мен жеке гигиена деңгейінде кешенді шаралар қабылдау қажеттігін көрсетеді. Болашақта шудың генетикалық аппаратқа және репродуктивті функцияға әсерін биофизикалық модельдеу арқылы тереңірек зерттеу маңызды болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР.

1. Медициналық биофизика: оқулық / ред. А. Н. Кузнецов. – Алматы: Эверо, 2020. – 340 б.
2. Бабиш В. Шум и здоровье: эпидемиологические исследования и оценка риска // Вестник гигиены. – 2015. – Т. 12, №3. – С. 45-52.
3. Babisch W. The Noise/Stress Concept, Risk Assessment and Research Needs // Noise & Health. – 2002. – Vol. 4, Issue 16. – P. 1–11.
4. Griffiths S. K., Langford M. Biophysical impact of environmental noise on cellular structures // Journal of Acoustic Biology. – 2019. – Vol. 34. – P. 202-215.
5. WHO Regional Office for Europe. Environmental Noise Guidelines for the European Region. – Copenhagen, 2018. – 180 p.